

Apresentação

Olá, sou o Enfermeiro(a), que vai te orientar e cuidar de você durante essa jornada de muitos questionamentos e dúvidas! Por aqui, vou ajudar você e/ou seu cuidador a atravessar esse momento com mais leveza e tranquilidade!

Vamos conhecer um pouco mais sobre seu tratamento, seus efeitos indesejados e os cuidados que vai precisar ter.

SUMÁRIO

Conhecendo o Tratamento	04
• O que é o protocolo CAPOX/XELOX?	05
• O que acontece antes de cada ciclo?	07
Organizando sua Rotina de Tratamento	08
Cuidados com os Efeitos Indesejados	09
• O que a Oxalplatina e a Capecitabina podem causar?	10
• Como autogerenciar sua condição de saúde?	11
É importante saber	15
• Fique atento	16
• Cuidados em Casa	17
• Saúde Sexual e Reprodutiva	17
Anotações para a próxima consulta	18
Referências	19

CONHECENDO O TRATAMENTO

O que é o Protocolo CAPOX/XELOX?

O seu protocolo de tratamento se chama CAPOX ou XELOX, é composto por dois medicamentos, a Capecitabina e a Oxaliplatina. Cada tratamento com Capecitabina e Oxaliplatina acontece de 21 em 21 dias. Chamamos isso de um ciclo. Podendo durar 6 ciclos, ou até os medicamentos pararem de fazer efeito, ou que os efeitos indesejados o impeçam de continuar.

A Oxaliplatina é um medicamento venoso. Administrado no primeiro dia do ciclo, a cada 21 dias. O enfermeiro da quimioterapia punciona você e inicia o seu tratamento, administrando antes da quimioterapia, as medicações para prevenir náuseas e vômitos. Logo depois, administra a quimioterapia por 2 horas. A quimioterapia “corre” em uma máquina, para tudo acontecer no tempo certo!

A ilustração mostra uma caixa de medicamento amarela com uma faixa horizontal laranja. O nome 'Capecitabina' está impresso em preto na caixa.

Capecitabina

A Capecitabina é um medicamento oral. Você vai utilizá-lo durante catorze dias (D1 a D14), sempre 30 minutos após o café da manhã e do jantar! Se possível, no mesmo horário!

Importante se atentar:

QUANDO TOMAR?

COMO MANUSEAR?

O QUE EVITAR?

ARMAZENAMENTO

- Caso esqueça de tomar uma dose de capecitabina, não tome duas doses de uma só vez. Tome a próxima dose, no horário regular.
- São comprimidos grandes, caso tenha dificuldade para engolir, nos avise!
- Se apresentar vômitos por muitas vezes, inclusive após tomar a capecitabina, entre em contato com seu médico ou procure a emergência.
- Lave sempre as mãos!

O que acontece antes de cada ciclo?

Antes de iniciar o ciclo de tratamento, você realizará um exame de sangue e passará por uma consulta com o oncologista para liberação ou não do ciclo, que dependerá do resultado do exame de sangue e da sua saúde geral.

A dose de seus medicamentos são baseados na sua superfície corporal (peso e altura), diagnóstico e estado de saúde.

Não esqueça de informar ao seu Oncologista os medicamentos que faz uso, alguns podem interagir com os quimioterápicos que você está utilizando.

CUIDADOS COM OS EFEITOS INDESEJADOS

O que a Oxaliplatina e a Capecitabina podem causar?

Risco de Infecção

Risco de Náuseas ou Vômitos

Diarreia

Cansaço extremo que não melhora

Dor ou desconforto nas mãos e pés

Feridas na boca

Risco de Sangramento

Sensibilidade ao frio, dormência ou formigamento nas mãos e pés

Como todo medicamento, elas têm seus efeitos indesejados! Por isso, você vai para casa com uma receita médica; com medicações de suporte prescritas. Associado às medicações de suporte, existem várias maneiras de manejar os efeitos indesejados causados pelo tratamento, a prática do autocuidado é uma delas.

Medicações de Suporte

Medicações de suporte são para evitar ou melhorar os efeitos indesejados causados pela quimioterapia.

Se apresentar algum sintoma não relatado aqui, e que não consiga melhorar com as medicações de suporte, procure sua unidade de saúde!

Vamos entender como lidar com essa nova fase e autogerenciar sua condição de saúde?

Risco de Infecção

Infelizmente os quimioterápicos não diferenciam as células “boas” das que causam a doença, células malignas. O que pode te levar a ter uma baixa na imunidade e ter o risco de infecção. Por isso...

- **Evite ambientes aglomerados**, com pessoas gripadas, ou com outras infecções; com febre.
- **Lave sempre as mãos**, principalmente antes de comer e após ir ao banheiro.
- **Não se alimente com alimentos crus**, sempre cozidos.
- **Higienize muito bem os alimentos.**
- **Não utilize giletes, lâminas ou alicates.** Há o risco de se cortar.
- **Não consuma sucos de “caixinha”**, prefira sempre as bebidas naturais.
- **Evite se alimentar na rua**, dê preferência a comida caseira.
- **Mantenha uma boa higiene oral e corporal.**

Se apresentar febre (37,8°C ou mais), vá para a emergência imediatamente.

Risco de Náuseas ou Vômitos

Você sempre irá pra casa com uma receita médica, com medicações para te auxiliar na prevenção de náuseas e vômitos!

Se não adiantar, **avise a equipe!** Receitaremos outras Mas não deixe de seguir o recomendado abaixo:

- Beba de 8 a 10 copos de água por dia.
- Coma várias vezes ao dia, pequenas porções.
- Evite alimentos gordurosos ultraprocessados, picantes, fritos.
- Use roupas leves e folgadas.
- Não se deite após se alimentar.
- Evite exercícios pesados.
- Procure a emergência se apresentar mais de um vômito dia e náuseas com perda ou diminuição do apetite.

Vamos entender como lidar com essa nova fase e autogerenciar sua condição de saúde?

Diarreia

A capecitabina tem mais probabilidade de causar diarreia, de forma grave.

Monitore o número de evacuações! Aumento de 4 evacuações líquidas, em quantidade moderada a grande e, principalmente se houver sangramento: procure a emergência!

- Coma alimentos com **baixo teor de fibras** (batata, banana, arroz).
- Beba de 8 a 10 copos de água por dia.
Se HIDRATE!

- **Evite alimentos ricos em fibras**, como grãos integrais; com lactose (queijos, yogurtes e leite).
- **Não coma alimentos crus**, tais como: legumes, verduras, frutas, carnes e peixes.
- **Evite alimentos gordurosos, picantes, ultraprocessados e fritos.**
- **Faça várias pequenas refeições ao longo do dia.**

Cansaço extremo que não melhora/Anemia

Hemoglobina normal: maior ou igual a 10g/dl.

Você pode se sentir mais cansado e sem energia! Aproveite para descansar!

Conserve sua energia para suas atividades diárias.

Se tiver estressado, encontre maneiras de aliviar o estresse. Faça algo que goste e te dê prazer!

Aceite ajuda da família e de amigos.

Durma 8 horas por dia.

- Você pode estar mais pálido que o normal.

Comunique ao seu médico se apresentar fadiga excessiva, falta de ar, batimentos cardíacos acelerados e tonturas.

Vamos entender como lidar com essa nova fase e autogerenciar sua condição de saúde?

Dor ou Desconforto nas mãos e pés

A Capecitabina pode causar, vermelhidão leve, moderada ou intensa, descamação na pele, erupção com sensação de alfinetadas e agulhadas na palma das mãos e na planta dos pés.

Tome esses cuidados:

- **Use** creme de ureia a 10% ou 20% (repita várias vezes ao dia).
- **Evite calor e atrito!** Evite esfregar as mãos e os pés a não ser na hora de aplicar o creme.
- **Não** use meias e sapatos **apertados!**
- **Não** se exponha ao sol, nos horários entre **10h /16 h.**
- **Hidrate suas mãos e pés** com um creme hidratante sem perfume e sem álcool.
- **Use luvas** quando estiver cozinhando ou trabalhando com as mãos.
- **Beba água!**

(Ferida na Boca)

Grau 0: sem alterações.

Grau 1: vermelhidão, irritação e dor.

Grau 2: vermelhidão, feridas (dieta sólida).

Grau 3: feridas (dieta líquida).

Grau 4: (impossibilidade de alimentação)

- Prefira **alimentos em temperatura ambiente.**

Alimentos quentes pioram as feridas na boca.

- Faça bochechos com produtos que **não** contenham álcool (nistatina, por exemplo).
- Alimentos ácidos e picantes irritam a mucosa oral, **não consuma** se estiver com feridas na boca.
- Escove os dentes com escova de **cerdas macias.**
- Mantenha uma boa **higiene oral.**

Tem casos que precisa utilizar o laser, contacte a sua equipe de saúde.

Vamos entender como lidar com essa nova fase e autogerenciar sua condição de saúde?

Sensibilidade ao Frio, Dormência ou Formigamento nas mãos e pés

A Oxaliplatina pode causar dor, formigamento, limitação das atividades cotidianas, perda de força, limitação do autocuidado no dia-a-dia. Não esqueça de avisar a sua equipe de saúde.

- A oxaliplatina faz com que você fique muito sensível ao frio, durante 5 a 7 dias!
- Não beba nada gelado!
- Ao abrir a geladeira, use luvas.
- Evite tocar objetos frios e se expor a temperaturas frias
- Mantenha-se agasalhado quando vier para o tratamento e se estiver frio.

Caso apresente uma "sensação de falta de ar", não se apavore! Se aqueça e beba algo bem quente! Quanto mais aquecido estiver, mais rápido essa sensação desaparece!

Se sentir alterações no sentido do tato como, queimação, fraqueza, dormência ou formigamento nos pés, comunique ao seu médico. A oxaliplatina causa esses sintomas e piora quando associada a capecitabina. O seu oncologista pode ter que ajustar a dose do seu quimioterápico!

Risco de Sangramento

As plaquetas são monitoradas por um exame de sangue, se elas estiverem abaixo do normal, seu médico o avaliará. Pode ter risco de sangramento.

- **Escove os dentes** com uma escova de **cerdas macias**.
- **Assoe** o nariz com **cuidado**.
- **Evite** cortes, queimaduras, pancadas (para não ter hematomas)
- **Use barbeador elétrico**, não utilize lâminas.
- **Procure a emergência** se tiver um sangramento que não para, dores fortes de cabeça, sangue na urina, nas fezes, tosse com sangue.
- Se precisar realizar algum tratamento cirúrgico e/ou dentário, **comunique ao seu médico ou equipe de saúde**. Pode ser necessário a suspensão do tratamento até que você realize os procedimentos.

É IMPORTANTE SABER

Fique Atento

A Oxaliplatina pode causar danos nos pulmões e reações alérgicas graves, como: dificuldade para respirar, falta de ar, dor no peito, inchaço na boca e língua, erupção grave. A Capecitabina pode dar alterações no coração, procure seu médico se tiver dor ou aperto no peito.

Medicamentos que servem para “afinar o sangue” aumenta o risco de sangramento juntamente com a Capecitabina e após um mês do término de tratamento com a Capecitabina.

A Oxaliplatina e a Capecitabina são prejudiciais ao rins, fique atento se perceber diminuição na quantidade de urina, inchaço nas pernas e pés.

Quando estiver realizando o tratamento em sua unidade de saúde e observar alguma ardência, irritação, inchaço, dor, coceira, no local de punção venosa, comunique ao seu Enfermeiro! A oxaliplatina é “irritante”, se vazar para fora da veia pode causar danos graves.

As medicações para tratamento do Câncer são tóxicas, por isso você e seus familiares/cuidadores precisam ter alguns cuidados em casa!

Cuidados em casa

Ao utilizar o sanitário, feche a tampa e dê duas descargas. Utilize um produto de limpeza, como desinfetante!

Saúde Sexual e Reprodutiva

Ao fim do tratamento, mulheres que utilizaram Capecitabina precisam ficar um período de 6 meses sem engravidar.

Não amamente se estiver utilizando capecitabina e oxaliplatina por 2 semanas após a última dose de capecitabina.

Caso tenha desejo de ter filhos, converse com seu médico. Ele te orientará o momento certo para isso.

Homens e mulheres em fase reprodutiva precisam usar camisinha. A quimioterapia baixa a imunidade, se sua parceira ou parceiro tiver com alguma infecção pode transmitir para você, e além disso os medicamentos são tóxicos e podem estar presentes na secreção vaginal e no sêmem.

.....

**Baseado na tradução do
instrumento “Educação para o
Tratamento do Câncer -
Oxaliplatina e Capecitabina” e
na expertise da autora.**

.....

